

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

BATRES, Izara (2014). *Cortázar y París: Último round*. Madrid: Ediciones Xorki, 366 p.

Voy a empezar mi análisis de este excelente libro *in extremas res*, como debe ser, quiero decir: por el colofón, el cual reza: “La primera edición de *Cortázar y París: Último round*, de Izara Batres se acabó de imprimir el 12 de febrero de 2014, trigésimo aniversario del fallecimiento de Julio Cortázar”.

Quizá hubiera debido añadir, aunque entiendo que se da por supuesto: en el centenario de su nacimiento. Un libro necesario, original, *distinto*, para seguir ahondando en la poética ficcional y en la mirada del gran cronopio. Un ensayo que quiere verificar, mediante un pormenorizado análisis del extraordinario e incalificable *Último round*, el punto de llegada de la poética toda de Cortázar, que se iniciara explícitamente en 1947, con su sorprendente e iluminador ensayo *Teoría del túnel*, y que remansa ahora en el almanaque parisino en pos de una nueva poética de la ficción cortazariana, menos romántica y más compasiva, pero igualmente incisiva y de resultados creativos técnicamente extraordinarios.

El rastreo de esta poética en la obra narrativa del argentino comienza, para la profesora Batres, en *El perseguidor*, en donde el metro de París y el saxo de Johny Carter se convierten en el *off-Beat*, en el pasaje al otro lado en el que el *kairós* edénico y cronópico triunfa siempre sobre el sediento cronos de lo eternamente postergado. El metro de París como laberinto (como mandala) abre la puerta a una de las grandes intuiciones de la extraordinaria *Rayuela*, a la que Izara Batres dedica el capítulo tercero de su ensayo, haciendo hincapié en la mirada surrealista, la recuperación del *flâneur*, la ciudad secreta, la maga en París y París como Maga, fetiche, laberinto interior y lugar de correspondencias. Un capítulo extraordinario que implica desde ya una relectura de *Rayuela* para todos los amantes de una de las más grandes creaciones literarias del siglo pasado.

El capítulo dedicado por Batres a *62/ Modelo para armar* se me antoja de lo más interesante, relevante y logrado del libro, primero, por la pertinencia de considerar primordial para su poética esta novela preterida por la crítica tras el estuendo de *Rayuela*, y, en segundo lugar por la capacidad de la autora para revelar sutilmente los misterios de su estructura y los temas latentes que, a la postre, generan su poliédrico caleidoscopio: el vampirismo como metáfora nihilista, el acceso al interior del inconsciente colectivo a través de la muñeca fetiche, la simultaneidad de planos y tiempos y la ciudad como hueco, como espacio interior e imaginal. Espléndido.

La quinta y última parte del libro, que, lógicamente, ocupa casi la mitad del mismo, remite a un pormenorizadísimo análisis de *Último round*, apelando a la concepción cortazariana de almanaque, de *collage*, y constatando la llegada a la cumbre de un proceso poetista que se divide en tres partes, tres ósmosis, dislocación, amoricidio e incendio en que el poetista, el escritor se funde con la ciudad-poema e inventa un París cristalizado en unidad y centro del mandala que explota en sus calles y funde poesía y política.

En resumen, lo que plantea Izara Batres en este análisis portentoso de la obra de Cortázar es verificar la experiencia poética de Cortázar como avance en la realidad a través del intersticio (palabra tan suya). Según la autora, *Último round*, viene concebido “como una manifestación poética total, una vez superado el canon tradicional sometido al orden estético”, ampliando así su capacidad de permeabilidad más allá de la estricta limitación de los géneros literarios a través de esa fusión con la ciudad poema, la ciudad laberinto, la ciudad mujer, que se me antoja uno de los más agradables y osados hallazgos de este ensayo, lúcido, inteligente, documentado y escrito con un profundo sentido de admiración hacia la obra del argentino, lo cual no invalida el rigor extremo y el “atreimiento” espontáneo y lúdico con que la autora se enfrenta al desentrañamiento de este texto genial y casi desconocido (en relación a la ingente obra crítica generada por los cuentos o novelas) de Julio Cortázar, cuyo centenario conmemoramos este año.

Ángel GARCÍA GALIANO
Universidad Complutense de Madrid, España